

**КОРХОНАЛАРДА ЎЛЧАШЛАР, СИНОВЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАРНИНГ
МЕТРОЛОГИК АҲАМИЯТИ**

**Бадалов Номоз Жўрабоевич¹, Икромов Дилшод Икромович², Бадалов
Уткирбек Номозович³**

¹Жиззах политехника институти, катта ўқитувчи, тел: +998903110662
nomozbadalov@gmail.com

²Ўзбекистон Республикаси Миллий метрология институти ДМ
Жиззах филиали, бош мутахассис тел: +998933016556
ikramovd@internet.ru

³Жиззах политехника институти, Магистри, тел: +998915907097
badalovotkirbek@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889037>

Аннотация: Метрологиянинг, яъни ўлчашларнинг моҳияти, аҳамияти фан-техниканинг ривожланишида беқиёс бўлиб, у билан боғлиқ муаммоларни ечишда кенг имкониятларни очиб бермоқда. Ўлчаш соҳасида кенг кўламда олиб борилаётган ишлар унинг фан-техникадаги ва кишилиқ жамиятининг ҳаётдаги роли ниҳоятда юқори эканлигидан далолат беради. Ва албатта жамиятнинг тарақиёти ўлчашларнинг ҳолати, имкониятлари ва унинг метрологик таъминоти билан белгиланади.

Аннотация

Сущность и значение метрологии, т. е. измерений, несопоставимы в развитии науки и техники, открывая широкие возможности в решении смежных задач. Обширные работы в области измерений показывают, что их роль в науке и технике и в жизни человеческого общества чрезвычайно высока. И, конечно же, развитие общества определяется состоянием измерения, его возможностями и его метрологическим обеспечением.

Annotation

The essence and significance of metrology, ie measurements, is incomparable in the development of science and technology, opening up a wide range of possibilities in solving related problems. Extensive work in the field of measurement shows that its role in science and technology and in the life of human society is extremely high. And, of course, the development of society is determined by the state of measurement, its capabilities and its metrological support.

Калит сўз: махсулот, стандарт, метрология, ресурслар, сертификат, ўлчаш, сифат, менежменти, сифат тизими, валидатлаш, асбоб-ускуналар, калибрлаш, халқаро стандартлар, ўзаро алмашувчанлик, хафвсизлик, рақобат.

Ключевые слова: продукт, эталон, метрология, ресурсы, сертификация, измерение, качество, управление, система качества, валидация, оборудование, калибровка, международные стандарты, взаимозаменяемость, безопасность, конкуренция.

Keywords: product, standard, metrology, resources, certification, measurement, quality, management, quality system, validation, equipment, calibration, international standards, interchangeability, security, competition.

XX асрдаги илм-фан ва техниканинг, шу жумладан, давлатлар орасидаги иқтисодий муносабатларнинг тезкор ривожланиши метрологияга ҳам ўз таъсирини ўтказган. Бундаги асосий мақсадлардан бири ўлчаш бирликларининг турли-туманлигига барҳам бериш, умумий қабул қилинган ўлчаш бирликларини жорий этиш, маҳсулотларнинг сифатини назорат этишда умумий қоидаларни амалга ошириш ҳисобланиб келинган.

Унинг мантиқий яқуни сифатида 1960 йил Ўлчовлар ва Тарозиларнинг XI Бош Конференциясида бирликларнинг ягона халқаро бирликлар тизими (SI) жорий этилди. Бизнинг мамлакатимизда ушбу тизим 1982 йилнинг 1 январидан бошлаб ГОСТ 8.417-81 асосида жорий этилган.

Ҳозирда фан ва техниканинг ҳамма соҳаларида асосан SI тизими амалда қўлланилади. Бунинг асосий сабаби, бу тизимдан деярли барча давлатларда фойдаланилиши ва унинг бошқа, масалан СГС тизимга нисбатан қатор қулайликларга ва афзалликларга эга эканлиги, яъни ўлчаш бирликларининг асосий ва ҳосилавий бирликларда бўлиши, универсаллиги, яъни илм-фан ва техниканинг барча соҳалари қамраб олинганлиги, ўлчашларнинг барча турлари ва соҳаларини бирхиллаштириш имкониятини мавжудлиги, катталикларнинг когерентлиги, бирликларни юқори аниқликда ҳосил қилиш мумкинлиги, физика, кимё ва бошқа шу каби фанларда қўлланадиган формулаларни содда шаклда ифодалаш мумкинлиги, ўз номларига эга бўлган каррали ва улушли бирликларни ҳосил қилишнинг ягона тизимли бўлиши, давлатлараро илмий-техника ва иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда умумий ечимларни олишда қулай имкониятлар мавжудлиги ахамиятлидир[1].

Ҳозирда метрология соҳаси янада тез ривожланмоқда, чунки саноатнинг ривожланиши, ҳозирги замон талабларининг бажарилиши назорат-ўлчаш асбобларига боғлиқ. Мамлакатимиз ўз автосаноатига, энергетикасига, коммуникациясига эга бўлди. Республикаимизнинг экспорт салоҳияти салмоқли ортишига эришилди. Ўзбекистон Республикаси 1994 йил январидан бошлаб Ҳалқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO)нинг тўла ҳуқуқли аъзоси сифатида қабул қилинди. 2001 йилда Қонунлаштирувчи метрология Ҳалқаро ташкилотига аъзо қилиб олинди. Бу эса Ўзбекистонда метрологияни ривожланишига янада кўпроқ имконият яратилди.

Метрологиянинг, яъни ўлчашларнинг моҳияти, аҳамияти фан-техниканинг ривожланишида беқиёс бўлиб, у билан боғлиқ муаммоларни ечишда кенг имкониятларни очиб бермоқда.

Ўлчаш соҳасида кенг қўламда олиб борилаётган ишлар унинг фан-техникадаги ва кишилиқ жамиятининг ҳаётдаги роли ниҳоятда юқори эканлигидан далолат беради. Ва албатта жамиятнинг тарақиёти ўлчашларнинг ҳолати, имкониятлари ва унинг метрологик таъминоти билан белгиланади.

Метрологиянинг, яъни ўлчашларнинг аҳамияти технологик жараёнларни бошқариш, маҳсулотнинг юқори сифатлилигини таъминлаш, объектни бошқариш, назорат қилиш бўйича информация ҳосил қилиши билан белгиланади[2].

Ҳозирги кунда ўлчаш жараёнларининг автоматлаштирилиши, компьютерлаштирилиши ва замонавий технологияларнинг ишлатилишига фақат программалаштирилган тизимга таянган ҳолда эришиш амалга оширилмоқда.

Замонавий информатсион технологияларнинг ривожланиши билан ўлчаш техникаси эволюциясининг янги босқичи белгиланади, ўлчаш воситалари (асбоблар ва датчиклар)нинг персонал компьютер билан боғланиш имконияти яратилиб борилмоқда.

Ҳозирда ҳар қандай исталган физикавий катталиқни компьютерда рақамли сигнал орқали текшириш имкони мавжуд бўлиб, замонавий компьютер ёрдамида мураккаб ўзгартиришлар, ҳисоблашлар ва маълумотни манипуляциялаш амалга оширилмоқда. Илмий изланишларда, диагностика, статистик ва интеллектуал тизимларда компьютерлар ўлчаш экспериментларини, бошқариш масалаларини ечиш учун маълумотларни тўплаш, олинган маълумотлар массивини сақлаш (узоқ вақт мобойнида)

мақсадида қўлланилиб келинмоқда. Юқорида таъкидланган барча қўшимча функциялар махсус программалаштирилган персонал компьютерли умумлашган тизим медицина соҳасида, биологик ўлчашларда, электромагнит, физик-кимёвий, механик ва бошқа ўлчашларга боғлиқ изланиш ва шунга оид масалаларни ечишда ўз тасдиқини топмоқда. Замонавий метрологиянинг ривожланишида мураккаб эмпирик (танлаш, илғаш) методларини эҳтимоллик назариясига таянган ҳолда статистик методларнинг қўлланилиши катта ўрин тутмоқда, бу эса метрологиянинг илмий асосларини ташкил этади[3].

Лаборатория томонидан ўтказилган ҳар бир синов, калибрлаш ёки синовлар ва калибрлашлар серияларининг натижалари синовлар ёки калибрлашлар ўтказиш усуллари таркибида мавжуд бўлган барча махсус йўриқномаларга мувофиқ ҳолда аниқ, равшан, бир маъноли ва объектив равишда билдирилмоқда. Натижалар синовлар баённомаси ва калибрлаш сертификатида киритилиши керак ва истеъмолчи томонидан талаб қилинаётган ҳамда синовлар ёки калибрлашлар натижаларини шархлаш учун зарур бўлган ахборотни, шунингдек қўлланилаётган усул учун талаб қилинаётган ахборотни ўз ичига олишим муҳим ҳисобланади. Синовлар ёки калибрлашлар ички истеъмолчилар ёки истеъмолчи билан ёзма келишув мавжудлигида ўтказилган ҳолда, натижалар осонлаштирилган кўринишда тақдим этилиши мумкин[4].

Ҳар бир синовлар баённомалари ва калибрлаш сертификатлари қуйидаги ахборотни ўз ичига олиши муҳим, лабораторияда бунга йўл қўймасликка ҳеч қандай асосланган сабаблар бўлмаса, яъни ҳужжатнинг номи «Синовлар баённомаси» ёки «Калибрлаш сертификати», лабораториянинг номи ва манзили, шунингдек синовлар ёки калибрлашлар ўтказиш жойи, агар у лаборатория манзили бўйича жойлашган бўлса, синовлар баённомаси ёки калибрлаш сертификати ноёб идентификатлаштирилиши (*масалан, серия рақами*), шунингдек бетни синовлар баённомаси ёки калибрлаш сертификатининг қисми сифатида тан олишни таъминлаш учун ҳар бир бетда идентификатлаш, бундан ташқари синовлар баённомаси ёки калибрлаш сертификати якунини аниқ идентификатлаштириш, истеъмолчининг номи ва манзили, қўлланилаётган усулни идентификатлаштириш, синовлар ёки калибрлашдан ўтган объект(лар) таърифи, холати ва бир маъноли идентификатлаштирилиши, синовлар ёки калибрлашдан ўтиши лозим бўлган объект(лар)ни олиш санаси, агар бу натижаларнинг ишончлилиги

ва қўлланилиши учун жиддий бўлса, шунингдек синовлар ёки калибрлашларни ўтказиш санаси(лари), лаборатория ёки бошқа идоралар томонидан қўлланилаётган объектларни танлаш режаси ва усулларига қилинадиган хавола, агар улар натижаларнинг ишончлилиги ва қўлланилишига тегишли бўлса, ўлчашлар бирликларини (керак бўлганида) кўрсатиш билан синовлар ёки калибрлашлар натижалари, синовлар баённомаси ёки калибрлаш сертификатини тасдиқлаган шахс(лар) исми, лавозими ва имзоси ёки эквивалент идентификатлаштириш ҳамда керак бўлганида, натижалар фақат синовлар ёки калибрлашдан ўтган объектларга тегишли эканлигини кўрсатиш муҳим ҳисобланади[5].

Синовлар баённомалари агар калибрлашлар натижаларини шархлаш учун керак бўлса, юқорида санаб ўтилган талабларга қўшма равишда синовлар баённомаларини ўз ичига олиши зарур, яъни синаш усулига тегишли оғишлар, қўшимчалар ёки истиснолар, шунингдек атроф муҳит шароитлари каби махсус синовлар шароитларитўғрисида ахборотларни, керак бўлганда, меъёрий хужжатлар талабларига мувофиқлик ёки номувофиқликга кўрсатма ва керак бўлганда, баҳоланган ўлчашлар ноаниқлигига кўрсатмалар бериш муҳим ҳисобланади.

Ноаниқлик тўғрисидаги ахборот синовлар баённомаларида мавжуд бўлиши лозим, агар у синовлар натижалари ишончлилигига ёки қўлланилишига тегишли бўлса ҳамда агар буни истеъмомчи йўриқномаси талаб қилса ёки агар ноаниқлик меъёрий хужжатларда кўрсатилган қўйимга бўлган мувофиқликка таъсир қилмаса жумладан; агар ўринли ва керак бўлса, фикр-мулоҳазалар ва шархлар, махсус синовлар усуллари, истеъмомчилар ёки истеъмомчилар гуруҳлари томонидан талаб қилиниши мумкин бўлган қўшимча ахборот бўлса[6].

Агар калибрлашлар натижаларини шархлаш учун керак бўлса, санаб ўтилган талабларга қўшма равишда, намуналарни танлашни ўз ичига олган синовлар баённомаларини ўз ичига олиши керак, яъни намуналарни танлаш санаси, намуналарни танлаб олинган мода, материал ёки махсулотни бир маъноли идентификатлаштириш (жумладан, керак бўлганда, ишлаб чиқарувчи номи, модел ёки тур белгиланиши ва серия рақами), намуналар танлови ўтказилган жой, жумладан ҳар қандай жадваллар, эскизлар ёки фотосуратлар, қўлланилаётган намуналар танлаш режаси ва процедураларига хаволалар, намуналарни танлашни ўтказиш пайтида, синовлар натижаларини шархлашга таъсир кўрсата оладиган атроф муҳит шароитларини батафсил таърифи, намуналар танлаш усули ва

процедурасига тегишли хар қандай стандарт ёки бошқа меъёрий хужжатларга хаволалар, шунингдек мувофиқ меъёрий хужжатлардаги оғишлар, қўшимчалар ёки истиснолар бўлиши.

Калибрлаш сертификатлари калибрлашлар натижаларини шархлаш учун керак бўлса, санаб ўтилган талабларга қўшма равишда калибрлаш сертификатлари қуйидагиларни ўз ичига олиши керак, калибрлашлар ўтказилган ва ўлчашлар натижаларига таъсир кўрсатадиган шароитлар (масалан, атроф мухит шароитлари), ўлчашлар ноаниқлиги ёки ўрнатилган метрологик меъёрий хужжатларга ёки уларнинг айрим бандларига мувофиқлиги тўғрисидаги кўрсатмалар лозим.

Калибрлаш сертификати фақат функционал синовлар катталиклари ва натижаларига тегишли бўлиши керак. Агар меъёрий хужжатлар мувофиқлиги тўғрисидаги кўрсатма мавжуд бўлса, у холда меъёрий хужжатларнинг қайси қоидалари бажарилиб қайси қоидалари бажарилмаслигини белгилаш зарур.

Агар меъёрий хужжатлар мувофиқлиги тўғрисидаги кўрсатмада ўлчашлар натижалари ва улар билан боғлиқ ноаниқликлар йўқ бўлса, лаборатория ушбу натижаларни рўйхатга олиши ҳамда келажакда уларга қилиниши мумкин бўлган хаволалар учун сақлаши лозимдир.

Агар мувофиқлик тўғрисидаги кўрсатмалар мавжуд бўлса, ўлчашлар ноаниқлиги ҳисобга олиниши керак.

Агар калибрланаётган асбоб ростланган ёки таъмирланган бўлса, ростлаш ёки таъмирлашдан олдин ва кейинги калибрлаш натижалари ҳисоботда акс эттирилиши лозим.

Адабиётлар:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.

2. O'g B. O. N. et al. THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INCREASING PRODUCT QUALITY IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.

3. “Маҳсулот сифати назорати ва синов қурилмалари” фанидан [312бет] ва [314бет].

4. L. P. Kurakov, I. P. Danilov. Metrology, standardization, and certification. - Moscow, 2000.

5. “Маҳсулот сифати назорати ва синов қурилмалари” ўқув фанидан 308 ва 310 бет. 8. Эгамбердиев, Б. Э., Маллаев, А. С., Миршомилова, М. А., & Рахимова, Н. М. (2019). Влияние отжига на кристаллическую структуру поверхности кремния, легированного ионами никеля. Наука и мир, 1(2), 19-23.

6. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/413>